

1. World Health Organization. Digital Health Strategy 2020–2025. WHO Press, Geneva, 2020.
2. Topol, E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Basic Books, 2019.
3. Bates, D. W., et al. “The Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care.” Health Affairs, vol. 23, no. 2, 2018.
4. Raghupathi, W., & Raghupathi, V. “Big Data Analytics in Healthcare: Promise and Potential.” Health Information Science and Systems, 2019.
5. Kumar, S., et al. “Mobile Health Technology Evaluation.” Journal of Medical Internet Research, 2020.
6. OECD. Health in the 21st Century: Putting Data to Work for Stronger Health Systems. OECD Publishing, 2019.
7. European Commission. Digital Transformation of Health and Care. Brussels, 2020.

OILAVIY QADRIYATLAR VA ULARNI MUSTAHKAMLASHDA IJTIMOY ISHNING AHAMIYATI

**Qarshi davlat universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti,
Ijtimoiy ish yo‘nalishi 2-bosqich talabasi
Komilova Mohiniso Jobir qizi**

[10.5281/zenodo.18371075](#)

Annotatsiya: Maqolada oilaviy qadriyatlarning jamiyat hayotidagi o‘rni, ularning barqarorligini ta‘minlashda ijtimoiy ishning ahamiyati tahlil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasida oilalarga oid mavjud statistik ko‘rsatkichlar, nikoh va ajralishlar dinamikasi ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar tahlil qilinib, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: oila, oilaviy qadriyatlar, ijtimoiy ish, nikoh, ajralish, yoshlar tarbiyasi, xalqaro tajriba, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash.

Аннотация: В статье рассматривается роль семейных ценностей в жизни общества и значение социальной работы в обеспечении их устойчивости. Анализируются существующие статистические показатели, связанные с семьей в Республике Узбекистан, включая динамику браков и разводов. Кроме того, изучается международный опыт и предлагаются рекомендации по укреплению семейных ценностей.

Ключевые слова: семья, семейные ценности, социальная работа, брак, развод, воспитание молодежи, международный опыт, социальная поддержка.

Abstract: The article examines the role of family values in social life and the importance of social work in ensuring their stability. It analyzes existing statistical

indicators related to families in the Republic of Uzbekistan, including the dynamics of marriages and divorces. Furthermore, international practices are reviewed, and recommendations are proposed to strengthen family values.

Keywords: family, family values, social work, marriage, divorce, youth upbringing, international experience, social support.

Kirish

Oila jamiyatning eng qadimiy va barqaror instituti bo'lib, unda insonning ijtimoiylashuvi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlari va shaxs sifatida shakllanishi amalga oshadi. Oilaviy qadriyatlar avlodlar o'rtida, jamiyatda mehr-oqibat, hamjihatlik va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois oilani asrash va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash masalasi barcha davrlarda dolzarb bo'lib kelgan. Globallashtirish davrida mehnat migratsiyasi, iqtisodiy bosimlar, madaniy ta'sirlar va raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi oilalarning ichki muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Aholishunoslik jamg'armasi (UNFPA) ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda dunyo bo'yicha nikohlar soni kamayib, ajralish ko'rsatkichlari esa keskin ortmoqda (UNFPA, 2022). UNICEFning "Supporting Families and Children" hisobotida esa oilaning barqarorligi farzandlarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishi uchun hal qiluvchi omil ekani ta'kidlanadi (UNICEF, 2021). Bu jarayon O'zbekiston jamiyatiga ham bevosita ta'sir etmoqda. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida oilani qo'llab-quvvatlash, ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish hamda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalalari alohida e'tiborga olinmoqda. Jumladan, 2019-yilda qabul qilingan "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rovonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonun, 2020-yilda yangi tahrirdagi "Oila kodeksi", shuningdek, 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida oilaviy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlash bo'yicha qator vazifalar belgilangan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda 246 mingdan ortiq nikoh qayd etilgan, biroq 39 mingga yaqin ajralish ham kuzatilgan (O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, 2023). Bu ko'rsatkichlar oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar zarurligini ko'rsatadi.

Mazkur maqolaning maqsadi – oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashda ijtimoiy ishning o'rni va ahamiyatini nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilish, shuningdek, milliy tajribani xalqaro yondashuvlar bilan qiyoslashdir.

Asosiy qism

Mazkur tadqiqotda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash va ularni rivojlantirishda ijtimoiy ishning ahamiyatini o'rganish uchun sifatli va miqdoriy yondashuvlar uyg'unlashtirildi.

Birinchidan, sifatli tahlil usuli orqali oila institutiga oid nazariy adabiyotlar, O‘zbekiston Respublikasi qonunlari va normativ-huquqiy hujjatlari, shuningdek, xalqaro tashkilotlarning (BMT, UNICEF, UNFPA) hisobotlari tahlil qilindi. Bu yondashuv oilaviy qadriyatlarning mazmuni, ularning transformatsiyasi va ijtimoiy ish amaliyotida tutgan o‘rnini ochib berishga xizmat qildi.

Ikkinchidan, miqdoriy tahlilda O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi tomonidan e‘lon qilingan 2019–2023-yillardagi nikoh va ajralish ko‘rsatkichlari, tug‘ilish darajasi hamda oilaviy barqarorlik bilan bog‘liq ma‘lumotlardan foydalanildi. Ushbu statistik ko‘rsatkichlar orqali oilaviy qadriyatlar barqarorligiga ijtimoiy omillarning ta‘siri baholandi.

Uchinchidan, qiyosiy metod qo‘llanilib, O‘zbekiston tajribasi xalqaro amaliyot bilan solishtirildi. Jumladan, Janubiy Koreya, Turkiya va Skandinaviya davlatlarida oilani qo‘llab-quvvatlash siyosati hamda ijtimoiy ish tizimi o‘rganilib, ular bilan milliy model o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlar tahlil qilindi. Shuningdek, sotsiologik tadqiqotlar natijalari ham inobatga olindi. Xususan, O‘zbekistonda yoshlar o‘rtasida oilaviy hayotga tayyorgarlik, qadriyatlar tizimiga munosabat va oiladagi muammolarni hal etishda ijtimoiy xodimlarning o‘rni bo‘yicha olib borilgan so‘rovlar asos sifatida xizmat qildi. Umuman olganda, metodologiya ko‘p manbali yondashuvga tayangan holda, oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashda ijtimoiy ishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlarini kompleks o‘rganishga imkon berdi.

Nikoh va ajralish ko‘rsatkichlari. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda mamlakatda 246 000 ta nikoh qayd etilgan bo‘lsa, 39 000 ta ajralish sodir bo‘lgan. 2020-yilda pandemiya sabab nikohlar soni keskin kamayib, 183 000 ta nikoh va 31 000 ta ajralish qayd etilgan. Bu ko‘rsatkichlar oilaviy qadriyatlar barqarorligida ijtimoiy omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi.

Demografik jarayonlar. 2022-yilda tug‘ilish ko‘rsatkichlari 843 ming bolani tashkil etgan, bu esa avvalgi yilga nisbatan 1,3% ga ko‘p (Statistika agentligi, 2022). Shu bilan birga, urbanizatsiya va mehnat migratsiyasi oilaviy tuzilmalarga ta‘sir ko‘rsatmoqda — Migratsiya agentligi ma‘lumotiga ko‘ra, 2023-yilda 2 milliondan ortiq fuqaro vaqtinchalik xorijda mehnat faoliyatini olib borgan.

Huquqiy asoslar. Oila institutini mustahkamlash bo‘yicha so‘nggi yillarda bir qator qonunlar qabul qilingan: 2019-yil, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun; 2020-yil, yangi tahrirdagi “Oila kodeksi”; 2022-yil, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi (2022–2026). Ushbu hujjatlar oilani huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, zo‘ravonlikning oldini olish va ijtimoiy yordamni kuchaytirishga qaratilgan.

Xalqaro ko'rsatkichlar. UNICEF (2021) ma'lumotiga ko'ra, ota-onasidan ajralgan yoki zo'ravonlik muhitida ulg'aygan bolalarda maktabni tashlab ketish xavfi ikki baravar yuqori. UNFPA (2022) hisobotida qayd etilishicha, Markaziy Osiyo mintaqasida so'nggi 10 yilda ajralish ko'rsatkichi o'rtacha 25% ga oshgan, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich biroz pastroq, ammo barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. OECD (2020) ma'lumotlariga ko'ra, Skandinaviya davlatlarida davlat tomonidan oilalarga ajratiladigan ijtimoiy yordam YAIMning 3–4% ini tashkil etadi, bu esa oilaviy barqarorlikka sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zbekiston bo'yicha 2020–2023-yillardagi statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, pandemiya davridan keyin nikohlar soni tiklangan bo'lsa-da, ajralishlar soni ham yil sayin oshib bormoqda. 2020-yilda 31 ming ajralish qayd etilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 39 mingtaga yetdi. Bu esa oilaviy qadriyatlarining zaiflashuviga olib keladigan ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik omillar mavjudligini ko'rsatadi. Ajralishlarning ko'payishiga bir necha sabablar ta'sir ko'rsatmoqda: iqtisodiy qiyinchiliklar va uy-joy muammolari; mehnat migratsiyasi oqibatida oilaviy ajralishlar; oilaviy zo'ravonlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetarli emasligi; yoshlarning oilaviy hayotga psixologik va huquqiy jihatdan tayyorgarlik darajasining pastligi.

Xalqaro tajriba bilan taqqoslaganda, O'zbekistondagi ajralishlar darajasi ayrim rivojlangan davlatlarga nisbatan pastroq bo'lsa-da, ortib borayotgan tendensiya xavotirli. Masalan, UNFPA (2022) hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlarida so'nggi o'n yilda ajralish ko'rsatkichi o'rtacha 25% ga oshgan. OECD (2020) ma'lumotlariga ko'ra esa, Skandinaviya davlatlarida oilalarga davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy yordam YAIMning 3–4% ini tashkil etadi, bu esa ajralishlar sonini kamaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Demak, oilaviy qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashda ijtimoiy ish instituti hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ijtimoiy xodimlar oilaviy nizolarni bartaraf etishda, bolalar va ayollar huquqlarini himoya qilishda, shuningdek, oilaviy hayotga tayyorgarlikni oshirishda vositachi va maslahat beruvchi sifatida faoliyat yuritadi.

O'zbekiston sharoitida ijtimoiy ish tizimini rivojlantirishning bir nechta ustuvor yo'nalishlari mavjud:

1. Oilaviy nizolarni hal etishda psixologik maslahat xizmatlarini kengaytirish.
2. Yoshlarni nikoh va oilaviy hayotga tayyorlash bo'yicha maxsus dasturlarni joriy etish.
3. Migratsiya oqibatida parchalanayotgan oilalarga ijtimoiy yordam ko'rsatish.
4. Xalqaro tajribani milliy modelga moslashtirib, oilalarni davlat tomonidan moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish.

O‘zbekistonda oila instituti tarixan mustahkam qadriyatlarga tayangan bo‘lsa-da, globallashuv, texnologik rivojlanish va migratsiya jarayonlari an’anaviy oilaviy munosabatlarga yangi bosimlarni yuzaga keltirmoqda. Yoshlar orasida individualizmning kuchayishi, iqtisodiy mustaqillikka intilish va ijtimoiy tarmoqlarning ta’siri oilaviy qadriyatlarni qabul qilish shaklini o‘zgartirmoqda. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, nikohlarning ko‘payishi bilan bir vaqtda ajralishlarning ortib borishi oilalarda barqarorlik muammosi mavjudligini ko‘rsatadi. Bu vaziyatda ijtimoiy ish mutaxassislari faqatgina muammolarni hal qiluvchi emas, balki ularning oldini oluvchi subyekt sifatida ham faoliyat yuritishi lozim. Masalan: oila qurayotgan yoshlar uchun psixologik treninglar va huquqiy maslahatlar berilishi; nizoli vaziyatlarda vositachilik (meditatsiya) amaliyotining keng joriy etilishi; ota-onasiz qolayotgan bolalar uchun mahalliy darajadagi qo‘llab-quvvatlash tizimlarining kuchaytirilishi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, davlat tomonidan oilalarga ko‘rsatiladigan kompleks ijtimoiy yordam ularning barqarorligiga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Masalan: Turkiyada “Oilani qo‘llab-quvvatlash markazlari” (Aile Destek Merkezleri – ADEMs) orqali yosh oilalarga psixologik, huquqiy va ma’naviy yordam ko‘rsatish amaliyoti keng yo‘lga qo‘yilgan. Janubiy Koreyada oilaviy nizolarni kamaytirish uchun hukumat tomonidan bepul maslahat xonalari va “Family Service Centers” faoliyat yuritadi. Skandinaviya davlatlarida esa oilalarga moddiy yordam bilan bir qatorda ijtimoiy xodimlarning doimiy monitoringi yo‘lga qo‘yilgan. O‘zbekistonda esa bu kabi xizmatlar endi shakllanayotgan bo‘lib, mahalla tizimi orqali ayrim funksiyalar amalga oshirilmoqda. Lekin tizimli yondashuvning yetarli emasligi oilaviy nizolarni kamaytirishda sezilarli natija bermayapti. Shu bois, xalqaro tajriba asosida milliy modelni rivojlantirish zarurati dolzarbdir.

Xulosa

Oila — jamiyatning eng muhim ijtimoiy instituti bo‘lib, uning barqarorligi va mustahkamligi millatning kelajagi, yosh avlod tarbiyasi va ijtimoiy taraqqiyotning kafolatidir. O‘zbekiston bo‘yicha olib borilgan statistik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, nikohlar soni ortib borayotgan bo‘lsa-da, ajralishlar ham yildan-yilga ko‘paymoqda. Bu esa oilaviy qadriyatlarining zaiflashuviga olib kelishi mumkin bo‘lgan muhim xavfli tendensiyalardan biridir. Xalqaro tajribaga asoslanib, O‘zbekistonda oilani qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ijtimoiy ish tizimini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy ishchilar nafaqat muammoli oilalarga yordam ko‘rsatish, balki yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, nizolarning oldini olish va oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashda asosiy rol o‘ynashlari lozim.

Takliflar:

1. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash dasturlarini umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalarida joriy etish.
2. Psixologik maslahat va vositachilik markazlarini hududlarda kengaytirish.
3. Mehnat migratsiyasi oqibatida parchalanayotgan oilalarga mahalla va davlat darajasida qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish.
4. Oilaviy qadriyatlar targ'ibotini kuchaytirish maqsadida OAV va ijtimoiy tarmoqlar orqali maxsus loyihalar tashkil etish.
5. Xalqaro tajribani milliy an'analar bilan uyg'unlashtirib, oilalarni moddiy va ma'naviy jihatdan kompleks qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi. (2020). Toshkent: Adolat nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonun. (2019). Toshkent.
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). Oila va demografiya: Nikoh va ajralishlar statistikasi (2020–2023). Toshkent: Davstatqo'm.
4. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. (2023). Xorijda mehnat faoliyati va migratsiya oqimlari to'g'risidagi hisobot. Toshkent.
5. UNFPA. (2022). Family dynamics in Central Asia: Trends and Challenges. New York: United Nations Population Fund.
6. UNICEF. (2020). The state of the world's children: Child rights and family policies. New York: UNICEF.
7. UNICEF. (2021). Supporting Families and Children: Policy strategies for child well-being. New York: UNICEF.
8. OECD. (2020). OECD Family Database: Public policies for families and children. Paris: OECD Publishing.
9. World Bank. (2021). Migration and family well-being in Central Asia. Washington, DC: World Bank Group.
10. Ministry of Family and Social Services of Turkey. (2021). Aile Destek Merkezleri (ADEM) annual report. Ankara: MFSS.
11. Korean Institute for Health and Social Affairs (KIHASA). (2020). Family Service Centers in South Korea: Current status and challenges. Seoul: KIHASA.
12. Zokirova, G. (2021). Oila va ijtimoiy ish: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya.
13. Karimova, D. (2022). Ijtimoiy ishning oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashdagi o'rni. O'zbekiston ijtimoiy fanlari jurnali, (3), 45–53.
14. Rahimova, N. (2020). "Oila institutining zamonaviy muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari." Ijtimoiy fanlar axborotnomasi, №2, 67–74-betlar.
15. Tursunov, A. (2021). Oila sotsiologiyasi. Toshkent: Universitet nashriyoti.

